

SHAXSNING RIVOJLANISHIDA IJTIMOYIY TARMOQLARNING AFZALLIKLARI VA XAVFLARI

NAZIROVA SEVINCH JONUZOQ QIZI

Guliston davlat universiteti

Psixologiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Email: sevinchn190@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292960>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlarning zamonaviy shaxs rivojlanishidagi o'rnini yoritiladi. Unda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning inson hayotidagi afzalliklari va xavflari to'g'risida mulohaza yuritiladi. Tadqiqot yoshlarning ijtimoiy tarmoqlarga munosabati misolida tahlil qilinib, ularning shaxsiy rivojlanishiga ta'siri aniqlanadi. Maqoladan olingan xulosalar ijtimoiy-psixologik tadqiqotlarda hamda ta'lim jarayonida qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy tarmoq, internet, rivojlanish, axborot, shaxs, intellektuallik, ijtimoiy-psixologik, jamoaviy axborot tizimi, zamonaviy kommunikatsiya, saytlar, messenjerlar, pedagogik nazorat.

ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

Аннотация: В статье рассматривается роль социальных сетей в формировании современной личности. Показаны преимущества и риски использования социальных сетей молодежью, определены их влияние на личностное развитие. Результаты изученных исследований в статье могут быть использованы в социально-психологических исследованиях и в образовательном процессе.

Ключевые слова: Социальная сеть, Интернет, развитие, информация, личность, интеллектуальность, социально-психологическая, общественная информация, современные коммуникации, сайты, педагогический контроль.

ADVANTAGES AND RISKS OF SOCIAL NETWORKS IN PERSONAL DEVELOPMENT

Abstract: The article examines the role of social networks in shaping a modern personality. It shows the advantages and risks of using social networks by young people, and determines their impact on personal development. The results of the studies presented in the article can be used in socio-psychological research and in the educational process.

Keywords: Social network, internet, development, information, personality, intellectuality, socio-psychological, collective information, modern communication, sites, pedagogical control.

KIRISH

Shaxs tushunchasi insonga taaluqli bo'lib, psixologik jihatdan taraqqiy etgan, shaxsiy xususiyatlari va xatti-harakatlari bilan boshqalardan ajralib turuvchi, muayyan xulq-atvor va dunyoqarashga ega bo'lgan jamiyatning faol a'zosini ifodalashga xizmat qiladi. Odamning ijtimoiy mavjudot sifatida shaxsga aylanishi uchun ijtimoiy muhit sharoitlari va tarbiya kerak bo'ladi. Ana shular ta'sirida odam inson sifatida rivojlanib boradi va shaxsga aylanadi.

Rivojlanish shaxsning fiziologik va intellektual o'sishida namoyon bo'ladigan miqdor va sifat o'zgarishlar mohiyatini ifoda etuvchi murakkab jarayondir. Rivojlanish mohiyatan oddiydan murakkabga, quyidan yuqoriga, eski sifatlardan yangi holatlarga o'tish, yangilanish, yangining paydo bo'lishi, eskining takomillashib borishini ifodalaydi. Rivojlanishning manbai qarama-qarshiliklarni o'rtasidagi kurashdan iboratdir. Demak, shaxs va shaxs rivojlanishi haqida biz tushunchaga ega bo'ldik. Endi shaxsning rivojlanishidagi ijtimoiy tarmoqning ro'lini, afzalliklari va xavflarini muhokama qilamiz [1].

ASOSIY QISM

Ijtimoiy tarmoq nima o'zi? Dastlab, "Ijtimoiy tarmoq" atamasi (ing. Social network) ijtimoiy ob'ektlar (odamlar yoki tashkilotlar) guruhi va ular orasidagi aloqalardan iborat ijtimoiy tuzilma ma'nosini anglatgan [2]. Vazifalariga to'xtaladigan bo'lsak, foydalanuvchilarga shaxsiy yoki jamoviy axborotlarni yaratish, ulashish, fikr almashish, turli manfaatlar asosida birlashish, hamkorlik qilish hamda o'zini namoyon etish imkoniyatini beruvchi global raqamli muhitdir. U nafaqat muloqot vositasi, balki ta'lim, biznes, axborot tarqatish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va madaniy almashinuv kabi eng ko'lamli jarayonlarning amalga oshish maydonidir [3]. Ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning o'zaro muloqot qilishida, shaxsiy qiziqishlarini namoyon etishida va bilim olish jarayonida muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda [4].

Axborot asrida zamonaviy texnologiyalar hayotimizga tobora kirib bormoqda. Deyarli aholining barcha qatlami mobil telefon, noutbuk va ommaviy axborot vositalaridan foydalanmoqda va ko'p vaqtini shu bilan o'tkazmoqda. Kelajak hayotni internet va hali kashf etilmagan yuqori texnologiyalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shunday ekan, albatta buning bir qancha ijobiy va salbiy taraflari bor. Avval afzalliklari haqida mulohaza yuritadigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlar orqali kerakli axborotlarni yig'ish, ulashish, o'rganish va o'rganganlarni tadbiq etish, biznes yo'lga qo'yish, targ'ib qilish, brendlarni tanitish, xaridorlar va auditoriya yig'ish, tanilish, ilm olish va uni berish kabi ishlarni olib borish mumkin [5].

Buni kengaytirilgan talqini sifatida keltirib o'tiladi, internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish bu – birinchidan izlash va muloqotdagi qulaylik, ikkinchidan axborot topish va almashishdagi yengillik, uchinchidan shaxsiy tarbiya va o'z-o'zini rivojlantirish, to'rtinchidan biznes yuritishda beminnat yordamchi va turli ijtimoiy aksiyalar, yordamlar, ijodkor va boshqa soha vakillari uchun keng maydon kabi missiyalarni qo'llab quvvatlaydi. Internet texnologiyalari masofaviy ta'lim tizimida o'quvchilar va talabalarga bilim olish jarayonini qulaylashtiradi, ular uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

Ayniqsa, ijtimoiy platformalar orqali turli o'quv kurslari, onlayn darslar yoshlarning o'zini rivojlantirishida kata ahamiyat kasb etmoqda [6]. Aslida, internet, ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarni tashkil etishdan asosiy maqsad ilm olish imkoniyatlarini osonlashtirish, o'zaro munosabatlarda qulaylik yaratish edi. Biroq bugunga kelib, ularning vazifalari tobora kengayib, maqsadlari ham o'zgarib bormoqda. Va bu esa, avzalliklari bilan bir qatorda xavflari ham talaygina ekanligini tasdiqlaydi [5]. Demak, bu tomonini o'rganib chiqadigan bo'lsak, hozirgi vaqtda ko'p sonli odamlarni zombiga aylantirgan (ijtimoiy tarmoqlardan uzoqlasha olmaslik) ruhiy xastalik, insonlarga yanada ko'proq zarar keltiradi.

So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarning ham jiddiy xatarlari yuzaga chiqmoqda:

Birinchidan, ular yoshlarning ruhiy salomatligiga xavf tug'diradi. Doimiy ravishda boshqalar hayotini kuzatish, o'zini ularga qiyoslash, depressiya, tushkunlik va o'ziga bo'lgan ishonchning pasayishiga olib keladigan omillarga ega bo'lishi mumkin.

Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda turli zararli contentlar – soxta ma'lumotlar, fitna va ig'vo targ'ibotlari, hatto zo'ravonlikni qo'llab-quvvatlovchi materiallar keng tarqalmoqda. Bu esa yosh avlodning dunyoqarashini buzib, noto'g'ri qarorlar qabul qilishiga sabab bo'ladi.

Uchinchidan, ijtimoiy tarmoqlardan haddan tashqari foydalanish insonning kundalik hayotini izdan chiqaradi, uyqu sifati pasayadi, jismoniy faollik kamayadi, o'qish va mehnat unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [6].

Shu sababli, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish meyorini saqlash, yoshlar ongini himoya qilish va oilaviy hamda pedagogik nazoratni kuchaytirish zamon talabi hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlardan ortiqcha foydalanish yoshlarning psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, vaqtni behuda sarflashga, real hayotiy muloqotdan uzoqlashishga va hatto ijtimoiy ajralish holatlariga olib kelishi mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy kommunikatsiya tizimining ajralmas qismi sifatida shaxsning intellektual, ijtimoiy va madaniy rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Shaxsning rivojlanishida ijtimoiy tarmoqlarni o'rganish ularning ijobiy va salbiy jihatlari o'zaro uzviy bog'liq holda namoyon bo'lishini ko'rsatadi. Bir tomondan, ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy axborot-kommunikatsiya makonida shaxsning intellektual salohiyati, ijtimoiy faoliyati va kreativ qobiliyatlarini kengaytirish imkoniyatini yaratadi. Boshqa tomondan esa, ulardan noto'g'ri yoki me'yoridan ortiq foydalanish ruhiy iztiroblar, yolg'on axborot ta'siri, ijtimoiy izolyatsiya va sog'liq bilan bog'liq muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Shu bois, shaxsning barkamol rivojlanishi uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda mediamadaniyatni shakllantirish, nazorat va o'zini-o'zi boshqarish mexanizmlarini yo'lga qo'yish zarur. Faqat ilmiy asoslangan yondashuv va ongli foydalanish shaxsni ijtimoiy tarmoqlarning afzalliklaridan samarali foydalanishga, xavf omillarini esa minimallashtirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ахмедова, Р. Шaxsning rivojlanishi, tarbiyasi va ijtimoiylashuvi // Scientific progress. – 2022.
2. Юсупова, М. Ijtimoiy tarmoqlarning shaxs ruhiyatiga ta'siri // Ilmiy maqola. – №16. – 2024.
3. Толиб, О. Ijtimoiy tarmoqlarning foydali tomonlari // "Irfon" taqvimi. – 2019. – №3.
4. Мадрахимов, А., Нуруллаев, Х., Хусанова, Н., Мелиева, М. Ijtimoiy tarmoqlar ta'siri. – Toshkent: Ma'naviyat, 2024. – B. 20–21.
5. Собиров, З. Ijtimoiy tarmoqlarning xatarlari [Matn] // Scientific progress. – 2022.
6. Сотиболдиев, Ф. Yangi O'zbekistonda ma'rifatli shaxs tarbiyasi: muammo va yechimlar. – Toshkent: Ganjina, 2023. – 95 b.